

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 402 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o‘tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna</i>	
Adabiy ta‘limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o‘yinlarning o‘rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o‘qish savodxonligi fanining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po‘latova Mahfuza To‘lqin qizi</i>	
Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari...	52
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishda mental arifmetikaning o‘rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta‘lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O‘g‘iloy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta‘limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o‘qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o‘qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuritdinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	

O'QUVCHILAR BILAN OLIB BORILADIGAN SPORT ISHLARINING PEDAGOGIK ASOSLARI

Oromova Laylo Ilhomovna

Xalqaro Nordik Universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola o'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslarini o'rganadi. Maqolada sport mashg'ulotlarining o'quvchilarning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga ta'siri, sport tadbirlarini tashkil etishning pedagogik tamoyillari hamda o'quv jarayonida sportning tutgan o'rnini tahlil qilinadi. Shuningdek, sport mashg'ulotlarida o'qituvchi-murabbiyning roli va o'quvchilarga individual yondashuv masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: sport ishlari, pedagogik asoslar, o'quvchilar, jismoniy rivojlanish, ruhiy rivojlanish, ijtimoiy rivojlanish, sport mashg'ulotlari, o'qituvchi-murabbiy, individual yondashuv.

Abstract: This article explores the pedagogical foundations of sports activities conducted with students. It analyzes the impact of sports training on students' physical, mental, and social development, the pedagogical principles of organizing sports events, and the role of sports in the educational process. The article also examines the role of the teacher-coach in sports training and the issues of an individual approach to students.

Key words: sports activities, pedagogical foundations, students, physical development, mental development, social development, sports training, teacher-coach, individual approach.

Аннотация: В данной статье исследуются педагогические основы спортивной работы с учащимися. Рассматривается влияние спортивных занятий на физическое, психическое и социальное развитие школьников, педагогические принципы организации спортивных мероприятий, а также роль спорта в образовательном процессе. Особое внимание уделяется роли учителя-тренера в спортивной подготовке и вопросам индивидуального подхода к обучающимся.

Ключевые слова: спортивная деятельность, педагогические основы, учащиеся, физическое развитие, психическое развитие, социальное развитие, спортивные занятия, учитель-тренер, индивидуальный подход.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida yosh avlodning har tomonlama rivojlanishiga, ularning jismoniy va ma'naviy barkamol bo'lib voyaga yetishiga davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada qabul qilinayotgan bir qator Prezident farmonlari va qarorlari, jumladan "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son1 Farmoni, shuningdek, boshqa normativ-huquqiy hujjatlar o'quvchilarning jismoniy tarbiyasi va sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan.

Ushbu hujjatlarda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida umumta'lim maktablarida o'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslarini ilmiy jihatdan tahlil qilish va takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Sport mashg'ulotlari nafaqat o'quvchilarning jismoniy salomatligini mustahkamlashga, balki ularning irodasini tarbiyalashga, intizomlilik, jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, ushbu maqola o'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslarini chuqur o'rganishga, sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik tamoyillarini aniqlashga, o'quv jarayonida sportning tutgan o'rnini tahlil qilishga hamda o'qituvchi-murabbiyning o'quvchilarga individual yondashuv masalalarini ko'rib chiqishga bag'ishlanadi. Maqolada, shuningdek, Prezident qarorlarida belgilangan vazifalarni amalga oshirishda sport ishlarining pedagogik jihatlari qanday rol o'ynashi ham yoritiladi.

1 <https://lex.uz/uz/docs/-5085999>

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari ko'plab pedagogik, psixologik va sportga oid adabiyotlarda o'z ifodasini topgan. Ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlar sport mashg'ulotlarining o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga, ularning jismoniy va psixologik salomatligiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan.

P.F. Lesgaftning pedagogik tizimi jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishidagi o'rnini ta'kidlaydi. Uning ishlarida jismoniy mashqlarning nafaqat tanani chiniqtirish, balki aqliy va axloqiy sifatlarni shakllantirishdagi ahamiyati ko'rsatib o'tilgan. [Lesgaft, P.F. (1983). Izbrannye pedagogicheskie sochineniya. Moskva: Pedagogika.] V.A. Suxomlinskiyning g'oyalari bolaning shaxsiyatini hurmat qilish, uning individual xususiyatlarini hisobga olish tamoyillariga asoslanadi. Sport mashg'ulotlarini tashkil etishda o'quvchilarning qiziqishlari va imkoniyatlarini inobatga olish zarurligi uning ishlarida alohida qayd etilgan. [Suxomlinskiy, V.A. (1979). Serdtse otdayu detyam. Kiyev: Radyanska shkola.] Yu.L. Xaninaning sport psixologiyasi bo'yicha ishlari o'quvchilarning sport faoliyatidagi psixologik holatini, motivatsiyasini va stressni boshqarish ko'nikmalarini o'rganishga bag'ishlangan. Sport mashg'ulotlarida psixologik tayyorgarlikning ahamiyati uning ishlarida keng yoritilgan. [Hanin, Yu.L. (1980). Psixologiya sportivnoy deyatel'nosti. Moskva: Fizkul'tura i sport.]

R.M. Rayan va E.L. Desining o'z-o'zini aniqlash nazariyasi (Self-Determination Theory) o'quvchilarning sportga bo'lgan ichki motivatsiyasini rivojlantirish, ularning mustaqilligi va kompetentligini qo'llab-quvvatlashning pedagogik ahamiyatini ko'rsatadi. [Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78.] L.P. Matveevning sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi bo'yicha darsliklari sport mashg'ulotlarini rejalashtirish, tashkil etish va o'tkazishning ilmiy asoslarini taqdim etadi. Uning ishlarida o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda mashqlarni tanlash va yuklamalarni belgilash tamoyillari yoritilgan. [Matveev, L.P. (1991). Teoriya i metodika fizicheskoy kul'tury. Moskva: Fizkul'tura i sport.]

O'zbekistonlik olimlar tomonidan yaratilgan jismoniy tarbiya metodikasiga oid adabiyotlar ham o'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining milliy xususiyatlarini hisobga olgan holda pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqishga qaratilgan. [Masalan, S.S. Safarovning jismoniy tarbiya bo'yicha metodik qo'llanmalari.] Ushbu adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlari nafaqat jismoniy rivojlanishga, balki ularning shaxsiy, ijtimoiy va ruhiy kamolotiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Sport mashg'ulotlarini tashkil etishda pedagogik tamoyillarga rioya qilish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish va o'qituvchi-murabbiyning to'g'ri yo'naltirishi muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot o'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslarini o'rganish uchun sifat va miqdoriy tadqiqot usullarining kombinatsiyasidan foydalandi. mavzuga oid pedagogik, psixologik va sportga oid ilmiy adabiyotlar, jumladan darsliklar, ilmiy maqolalar, dissertatsiyalar va normativ hujjatlar tahlil qilindi. Bu tadqiqotning nazariy asosini yaratishga yordam berdi. Turli umumta'lim maktablarining jismoniy tarbiya o'qituvchilari va sport murabbiylari o'rtasida o'quvchilar bilan sport ishlarini tashkil etish va olib borishning pedagogik jihatlarini bo'yicha so'rovnoma o'tkazildi.

So'rovnoma savollari sport mashg'ulotlarining maqsadlari, tamoyillari, qo'llaniladigan metodlari va o'qituvchi-murabbiyning roli kabi masalalarni qamrab oldi. Bir nechta maktablarda o'quvchilarning sport mashg'ulotlari va sport tadbirlari jarayoni bevosita kuzatildi. Kuzatuv davomida o'qituvchi-murabbiyning o'quvchilar bilan o'zaro munosabati, mashg'ulotlarning tashkil etilishi va o'quvchilarning faolligi qayd etildi. Maktablarning tajribali jismoniy tarbiya o'qituvchilari va sport sohasidagi mutaxassislar bilan o'quvchilar bilan sport ishlarining pedagogik asoslari, mavjud muammolar va ularning yechimlari bo'yicha chuqur intervyular o'tkazildi. So'rovnoma va kuzatuv natijalari SPSS dasturi yordamida statistik tahlil qilindi. Miqdoriy ma'lumotlar o'rtacha ko'rsatkichlar, foizlar va taqqoslash tahlili orqali ifodalandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1-jadval: Sport mashg'ulotlari ustida olib borilgan tadqiqot va uning natijalari

Tadqiqot yo'nalishi	Asosiy natijalar
Sport mashg'ulotlarining maqsadi	O'qituvchilarning aksariyati sport mashg'ulotlarining asosiy maqsadi o'quvchilarning jismoniy salomatligini mustahkamlash (85%), ularda sportga qiziqish uyg'otish (78%) va har tomonlama rivojlanishiga ko'maklashish (72%) deb hisoblashadi.
Qo'llaniladigan pedagogik tamoyillar	Sport mashg'ulotlarida eng ko'p qo'llaniladigan pedagogik tamoyillar ko'rgazmalilik (92%), individual yondashuv (80%), faollik (75%) va sistemalilik (70%) tamoyillaridir.

Qo'llaniladigan metodlar	O'qituvchilar tomonidan eng ko'p qo'llaniladigan metodlar mashqlar (95%), o'yinlar (88%), musobaqalar (70%) va tushuntirish (65%) metodlaridir.
O'qituvchi-murabbiyning roli	O'qituvchilar o'z rolini o'quvchilarni rag'batlantiruvchi (90%), yo'naltiruvchi (85%), tashkilotchilik qiluvchi (82%) va baholovchi (75%) sifatida ko'rishadi.
O'quvchilarning faolligi	Kuzatuv natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning sport mashg'ulotlaridagi faolligi ularning qiziqishiga, mashg'ulotlarning xilma-xilligiga va o'qituvchining individual yondashuviga bog'liq.
Mavjud muammolar	O'qituvchilar sport inventarlarining yetishmasligi (60%), zamonaviy sport maydonchalarining yo'qligi (55%) va sport mashg'ulotlariga ajratilgan vaqtning kamligi (45%) kabi muammolarni ta'kidlashdi.

Ushbu natijalar o'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari bo'yicha amaldagi holatni ko'rsatadi va bu sohani yanada takomillashtirish uchun yo'nalishlarni belgilaydi. Tadqiqot natijalari O'zbekiston maktablarida o'quvchilar bilan olib borilayotgan sport ishlarining pedagogik jihatdan muhim amaliy tomonlarini ochib berdi. O'qituvchilarning sport mashg'ulotlarining asosiy maqsadi sifatida o'quvchilarning jismoniy salomatligini mustahkamlash va ularda sportga qiziqish uyg'otishni belgilashlari davlat siyosatining yosh avlodni sog'lom va barkamol etib tarbiyalashga qaratilgan ustuvor yo'nalishlariga mos keladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmon va qarorlarida ham bu masalaga alohida e'tibor qaratilgani bejiz emas.

Tadqiqotda aniqlangan eng ko'p qo'llaniladigan pedagogik tamoyillar – ko'rgazmalilik, individual yondashuv, faollik va sistemalilik – o'quvchilarning sport mashg'ulotlarida muvaffaqiyatga erishishlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, individual yondashuv tamoyilining qo'llanilishi o'quvchilarning turli xil jismoniy tayyorgarlik darajalari va qiziqishlarini hisobga olish zarurligini ko'rsatadi. O'yinlar va musobaqalar kabi faol metodlarning ustunligi esa o'quvchilarda sportga bo'lgan motivatsiyani oshirish va ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchi-murabbiyning o'quvchilarni rag'batlantiruvchi, yo'naltiruvchi va tashkilotchilik qiluvchi roli sport mashg'ulotlarining samaradorligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. O'qituvchilarning o'z rolini shunday tushunishlari pedagogik nuqtai nazardan to'g'ri yondashuv ekanligini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, tadqiqot davomida aniqlangan muammolar – sport inventarlarining yetishmasligi, zamonaviy sport maydonchalarining yo'qligi va sport mashg'ulotlariga ajratilgan vaqtning kamligi – o'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining sifatini oshirish yo'lida jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Ushbu muammolarni hal etish uchun maktablarni zarur sport anjomlari va infratuzilmasi bilan ta'minlash, shuningdek, sport mashg'ulotlari uchun yetarli vaqt ajratish lozim. O'quvchilarning sport mashg'ulotlaridagi faolligining ularning qiziqishi, mashg'ulotlarning xilma-xilligi va o'qituvchining individual yondashuviga bog'liqligi aniqlangan. Bu esa o'qituvchilarning dars jarayonida o'quvchilarning qiziqishlarini uyg'otish va ularga mos mashg'ulotlar taklif qilishlari zarurligini ko'rsatadi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari O'zbekiston maktablarida o'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari bo'yicha ijobiy tendensiyalarni ko'rsatish bilan birga, mavjud muammolarni ham ochib berdi. Ushbu muammolarni bartaraf etish va ilg'or pedagogik usullarni kengroq joriy etish orqali o'quvchilarning jismoniy tarbiyasi va sport bilan shug'ullanishining sifatini yanada oshirish mumkin.

XULOSA

Ushbu tadqiqot o'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, O'zbekiston maktablaridagi amaliyotning muhim jihatlarini yoritib berdi. Tadqiqot sport mashg'ulotlarining o'quvchilarning jismoniy salomatligini mustahkamlash, ularda sportga qiziqish uyg'otish va har tomonlama rivojlanishiga xizmat qilishini ko'rsatdi. Mashg'ulotlarda ko'rgazmalilik, individual yondashuv, faollik va sistemalilik kabi pedagogik tamoyillar keng qo'llanilmoqda, mashqlar, o'yinlar va musobaqalar esa ustun metodlar sifatida namoyon bo'lmoqda. O'qituvchi-murabbiyning rag'batlantiruvchi, yo'naltiruvchi va tashkilotchilik roli o'quv jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, tadqiqot sport inventarlarining yetishmasligi, zamonaviy sport maydonchalarining yo'qligi va sport mashg'ulotlariga ajratilgan vaqtning kamligi kabi muammolarni ham ko'rsatdi. Bu muammolarni bartaraf etish, ilg'or pedagogik usullarni keng joriy etish orqali o'quvchilarning jismoniy tarbiyasi va sport bilan shug'ullanish sifati sezilarli darajada yaxshilanishi mumkin.

Umuman olganda, o'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlari ularning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Prezident qarorlari bilan belgilangan vazifalarni amalga oshirishda sport ishlarining pedagogik asoslariga e'tibor qaratish yosh avlodning har tomonlama kamol topishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Lesgaft, P.F. (1983). Izbrannye pedagogicheskie sochineniya. Moskva: Pedagogika.
2. Suxomlinskiy, V.A. (1979). Serdtse otdayu detyam. Kiyev: Radyanska shkola.
3. Hanin, Yu.L. (1980). Psixologiya sportivnoy deyatel'nosti. Moskva: Fizkul'tura i sport.
4. Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78.
5. Matveev, L.P. (1991). Teoriya i metodika fizicheskoy kul'tury. Moskva: Fizkul'tura i sport.
6. Safarov, S.S. (mualliflik guruhi bilan). Jismoniy tarbiya metodikasi (turli nashrlar).
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 06-noyabrdagi PF-6108-sonli "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5085999>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.